

TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KOLLABORATIV O'QITISHNING AHAMIYATI

Yunusova Dildora

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341087>

Abstract. *Modernization of educational processes has become an integral part of the strategy of educational institutions. One of the important elements of this modernization is the introduction of collaborative learning. Collaborative learning is a methodology in which students work together in groups or teams, solve tasks together, and participate in discussions. This approach is aimed at developing cooperation, communication, and critical thinking skills.*

Keywords: *collaborative learning, cooperation, group work, computer-based collaborative learning, educational management, learning process management technologies.*

Аннотация. *Модернизация образовательных процессов стала неотъемлемой частью стратегии образовательных учреждений. Одним из важных элементов этой модернизации является внедрение совместного обучения. Совместное обучение — это методология, при которой учащиеся работают вместе в группах или командах, совместно решают задачи и участвуют в обсуждениях. Данный подход направлен на развитие навыков сотрудничества, общения и критического мышления.*

Ключевые слова: *совместное обучение, сотрудничество, групповая работа, компьютерное совместное обучение, образовательный менеджмент, технологии управления учебным процессом.*

Annotatsiya. *Ta'lim jarayonlarini modernizatsiyalash ta'lim muassasalari strategiyasining ajralmas qismiga aylangan. Ushbu modernizatsiyaning muhim elementlaridan biri — kollaborativ o'qitishni joriy etishdir. Kollaborativ o'qitish — bu o'quvchilar guruhlarda yoki jamoalarda birgalikda ishlaydigan, vazifalarni birga hal qiladigan va muhokamalarda ishtirok etadigan metodikadir. Bu yondashuv hamkorlik, muloqot va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *kollaborativ o'qitish, hamkorlik, guruhli ish, kompyuter asosidagi kollaborativ o'qitish, ta'lim boshqaruvi, o'quv jarayonini boshqarish texnologiyalari.*

Zamonaviy ta'lim raqamli texnologiyalar ta'siri ostida sezilarli darajada o'zgaradi. Endilikda ilgari mavjud bo'lmagan ta'lim shakllari – jumladan, gibrid (blended) o'qitish ommalashmoqda. Ushbu shaklni keng tatbiq etish telekommunikatsiya texnologiyalari va ta'limga oid axborot tizimlarining rivojlanishi bilan bog'liq. Kollaborativ texnologiyalar – o'qitish jarayonini samarali qo'llab-quvvatlovchi raqamli yechimlar bo'lib, ular nafaqat o'qitish, balki ta'lim boshqaruvini ham tubdan o'zgartirmoqda.

Axborot texnologiyalari rivojlanishi va mehnat bozoridagi ehtiyojlarning o'zgarishi natijasida ta'lim maqsadlari tobora ko'proq kompetensiyalarga — tanqidiy fikrlash, kommunikativ ko'nikmalar, ijodkorlik va jamoaviy ishga yo'naltirilmoqda. "Collaborative" so'zining rus tilidagi to'g'ridan-to'g'ri tarjimasini bo'lgan "kollaborativ" atamasi hozirda ko'p hollarda "birgalikdagi", "jamoaviy", "umumiy" kabi tushunchalarni aniqlashtirishda ishlatiladi. Bu atama, ayniqsa, telekommunikatsiya, inson-kompyuter o'zaro ta'siri va rasmiylashtirilgan bilimlarni qayta ishlash texnologiyalari rivojlangan zamonda yangi ma'no kasb etmoqda.

Kollaborativ texnologiyalar deb odatda avtomatlashtirilgan guruh ishini samarali tashkil qilish va tranzaksion xarajatlarni deyarli yo‘qotishga qaratilgan texnologiyalarga aytiladi. Kollaboratsiya bu – ikki yoki undan ortiq shaxsning o‘zaro maqsadga erishish uchun birgalikdagi faoliyati. Kollaborativ o‘qitish bu ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi, bu orqali o‘quvchilar faqatgina ma’lumotni olish emas, balki uni amaliyotda — jamoaviy loyihalarda qo‘llashni ham o‘rganadilar. Ushbu metod ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi: empatiya, boshqalarning fikriga hurmat, guruhda samarali ishlash. O‘quvchilar bir-birini tinglash, mojarolarni hal qilish va umumiy natijaga erishishni o‘rganadilar. Bu ko‘nikmalar nafaqat ta’lim muhitida, balki kundalik hayotda ham muhim hisoblanadi.

Guruhdagi dinamika muammoni turli nuqtai nazardan ko‘rib chiqishga yordam beradi va bu yangi g‘oya va yechimlarning paydo bo‘lishiga xizmat qiladi. Bu metod individual ishni istisno qilmaydi, balki uni to‘ldiradi, har bir o‘quvchini o‘z ishining javobgari qilib tayinlaydi. Bu o‘quv modelini yaratishda D.B. Elkonin, V.V. Davydov, V.K. Dyachenko, G.A. Tsukerman va I.A. Zimnyaya kabi olimlar katta hissa qo‘shganlar. Ularning tadqiqotlari asosida hamkorlikning asosiy xususiyatlari belgilanganiki, ular: bir vaqt va makonda mavjudlik, umumiy maqsad, faoliyatni tashkil qilish va boshqarish, vazifalarni bo‘lishish, ijobiy munosabatlar. Zimnyayaning fikricha, hamkorlik quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanadi:

1. O‘qituvchi — o‘quvchi-o‘quvchi;
2. O‘quvchi — o‘quvchi (juftlik va uchlikda);
3. Umumiy sinf jamoasida guruhli o‘zaro aloqa.

Kollaborativ o‘qitish kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantiradi, o‘quv materialini chuqurroq tushunishga olib keladi va o‘qitish metodlarini xilma-xillashtiradi. Biroq, bu yondashuvda muammolar ham bor: guruhli ish bilan yakka ish o‘rtasida muvozanatni saqlash, barcha o‘quvchilarning teng qatnashishini ta’minlash muhim.

Rus tili va adabiyoti darslarida bu metodlar keng qo‘llaniladi:

- 1) “Aylanish” usuli (mashqlarni almashib tekshirish),
- 2) “Arralash” usuli (yangi mavzuni tahlil qilishda kichik guruhlar ichida bo‘linish),
- 3) Umumlashtiruvchi darslarda “komandada o‘qitish” texnikasi.

Masalan, “Sonlar so‘z turkumi sifatida” mavzusini takrorlashda har xil murakkablikdagi guruhli topshiriqlar beriladi. Ba’zida o‘quvchilar yangi materialni ham mustaqil o‘zlashtiradilar, bunda o‘qituvchi faqat yo‘nalish beradi. Bu ularni mustaqil fikrlash va analitik ishlovga o‘rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, kollaborativ o‘qitish ta’limni modernizatsiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Bu metod o‘quvchilarni jamoaviy ishlashga, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga va o‘quv jarayoniga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Maktablarda ushbu metodni muvaffaqiyatli joriy etib, o‘quvchilar uchun yanada qiziqarli va samarali ta’lim muhiti yaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elkonin D.B., Davydov V.V. (1962). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyati psixologiyasi. Moskva: APN. — 288 bet.
2. Dyachenko V.K. (1991). Ta’limda hamkorlik: o‘qituvchi uchun qo‘llanma. Moskva: Prosveshchenie. — 192 bet.
3. Zimnyaya I.A. (1998). Pedagogik psixologiya. Moskva: Prosveshchenie. — 360 bet.

4. Polat E.S. (tahrir ostida) (2001). Ta'lim tizimidagi yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. Moskva.
5. Tsukerman G.A. (1993). Ta'limdagi muloqot turlari. Moskva: Peleng.